

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

Eldorado Country Club Teresina, Antônio Luiz, 1987: Um olhar sobre a obra e a continuidade de critérios modernos.

MENESES, Priscila de Oliveira (1); MARQUES, Rayla Fernanda de Meneses (2); DUARTE, Thabata Micaela Matos Frota Lemos (3); OLIVEIRA, Willane Soares (4).

1. Estudante de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPI.

Bolsista de extensão/PROEXT 2010

Rua João Carvalho, 2765, Planalto Ininga. Teresina – Piauí. CEP 64050180.

(086) 32329156 ou (086) 88849188

E-mail: priscila_meneses@hotmail.com

2. Estudante de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPI.

Bolsista de extensão/PROEXT 2010

Rua Senador Joaquim Pires, 1008, Ininga. Teresina - Piauí. CEP 64049590.

(086) 32293366 ou (086) 98060820

E-mail: raylafernanda4@hotmail.com

3. Estudante de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPI.

Bolsista de extensão/PROEXT 2010

Rua Claudio Soares de Brito, 1832, Ininga. Teresina – Piauí. CEP 64049825.

(086) 32341750 ou (086) 99918470

E-mail: thabata_duarte@hotmail.com

4. Estudante de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPI.

Rua Agostinho Alves, 2835, casa 13, Fátima. Teresina – Piauí. CEP 64049478.

(086) 32343525 ou (086) 99811769

E-mail: willane.soares@hotmail.com

Eixo temático: Arquitetura Moderna como projeto

Eldorado Country Club Teresina, Antônio Luiz, 1987:

Um olhar sobre a obra e a continuidade de critérios modernos.

RESUMO

Esse artigo intitula-se “Eldorado Country Club Teresina: Antônio Luiz, 1987: Um olhar sobre a obra e a continuidade de critérios modernos” e tem como objetivo analisar a obra moderna piauiense do complexo Eldorado Country Club, situada em Teresina, capital do Piauí, na zona leste da cidade, bairro São João. A produção adequa-se ao eixo temático correspondente a “Arquitetura Moderna como projeto” e encaixa-se ainda nas abordagens subjacentes de identidade e modernidade, historiografia e documentação, análise e crítica. Justifica-se por sua notoriedade no contexto da sequência da produção arquitetônica piauiense pautada nos princípios das construções modernas, além do ineditismo dessa documentação. A análise resulta de pesquisa que vem sendo realizada pelo grupo de investigação cadastrado na UFPI e CNPQ, “Modernidade Arquitetônica”, sobre a obra do arquiteto Antônio Luiz Dutra de Araújo, mineiro radicado em Teresina desde o final dos anos 60. Antônio Luiz nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. Estudou na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. No ano de 1964, trabalhava para uma instituição bancária que o levou até Teresina, cidade a qual adotou e se consolidou profissionalmente, trazendo consigo a Maloca Arquitetura e Decoração Ltda. O trabalho desenvolve-se através de duas metodologias principais: a primeira reforça a utilização da imagem como modo de se entender a arquitetura; a segunda linha metodológica utiliza a história oral, através de depoimentos, entrevistas com os vários atores envolvidos no processo, relacionando fatos pertinentes à investigação, com fim de analisar tais obras e suas importâncias.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura Moderna; Projetos Arquitetônicos; História da Arquitetura Brasileira; Arquitetura Piauiense.

ABSTRACT

This article is entitled "Eldorado Country Club Teresina: Antônio Luiz, 1987: A view at the work and the continuity of modern criteria" and aims to analyze the piauiense modern building Eldorado Country Club complex, located in Teresina, capital of Piauí in eastern city's zone, São João's neighborhood. This production fits the thematic axis corresponds to "Modern Architecture and design" and still fits in the underpinning of identity and modernity, history and documentation, analysis and criticism. It is justified by its notoriety in the context of the sequence of Piauí's architectural production based on the principles of modern buildings, beyond the novelty of this documentation. The analysis results from research about the work of architect Antônio Luiz de Araújo Dutra, born at Juiz de Fora, Minas Gerais and living in Teresina from the late '60s. The research has been conducted by the research group named "Architectural Modernity", registered at CNPq and UFPI. The architect studied at the Faculdade Nacional de Arquitetura's Universidade do Brasil, Rio de Janeiro. At 1964, while working for a bank, was brought to Teresina, a city which has adopted and consolidated himself professionally, bringing the Maloca Architecture and Decoration Limited. The paper develops through two main methods: the first one reinforces the use of the image as a way to understand the architecture; the second methodological approach uses oral history, through depositions, interviews with various actors involved, linking the relevant facts to the investigation, for analyzing these works and their importance.

KEY WORDS: Modern Architecture, Architectural Design, History of Brazilian Architecture, Piauí's Architecture.

1. Introdução

Esse trabalho, intitulado “Eldorado Country Club Teresina, Antônio Luiz, 1987: Um Olhar sobre a Obra e a Continuidade de Critérios Modernos” tem como objetivo analisar a obra moderna piauiense do complexo Eldorado Country Club projetado pelo arquiteto mineiro radicado no Piauí, Antônio Luiz Dutra de Araújo. A obra em questão situa-se em Teresina, capital do Piauí, na zona leste da cidade, bairro São João, à margem leste do rio Poty, em um entorno predominantemente residencial.

A produção justifica-se pela notoriedade do seu objeto de estudo no contexto da sequência da produção arquitetônica piauiense pautada nos princípios das construções modernas, além do ineditismo dessa documentação.

A análise é resultante de pesquisa que vem sendo realizada pelo grupo de investigação cadastrado na UFPI e CNPq, “Modernidade Arquitetônica”, que desde 2007 desenvolve, de forma bastante satisfatória, uma linha de estudo para a recuperação do patrimônio arquitetônico recente piauiense, utilizando como embasamento teórico duas metodologias principais.

A primeira, utilizada no programa de doutorado em projetos arquitetônicos da ETSAB/UPC de Barcelona na linha sobre “A Forma Moderna”, vem sendo desenvolvida pela professora Dra. Teresa Rovira e apoiada pelo professor Dr. Helio Piñon, reforça a utilização da imagem como modo de se compreender a arquitetura:

Trata de explicar visualmente uma maneira de entender a arquitetura, desde sua colocação no lugar até sua formalização gráfica, na qual a ênfase está posta no papel formalmente estruturante dos elementos de suporte e fechamento... Buscando valores formais e visuais da edificação através de fotografias que ilustram o edifício.¹

Desse modo, a abordagem das pesquisas é arquitetônica e visual, enfatizando-se o poder da ilustração do objeto arquitetônico através de desenhos, esboços, croquis, pranchas de projeto arquitetônico, somados às fotografias e registros posteriores à execução da obra. São esses elementos que, de fato, constituem a noção geral do edifício pesquisado.

O destaque dado às imagens em superposição aos textos é defendido pela coordenadora da pesquisa, pois tanto a forma como estão realizados os planos, como o ponto de vista das imagens, por si só, permitem explicar a obra. E, como se sabe, a modernidade difundiu-se de forma visual, dando ênfase às obras e sua construção, e reservando os poucos escritos à

¹ ROVIRA, Teresa (org). **Documentos de Arquitectura Moderna en América Latina.1950-1965**. Primera recopilación. Barcelona: ICCI/ UPC. 2004.

teoria. GASTÓN e ROVIRA (2005, p.18) justificam a linha adotada por esta pesquisa, que é realizada em rede com toda a América Latina, afirmando que:

O desenho e a fotografia são os modos mais convenientes e mais precisos para especificar a construção de um edifício e comunicar a arquitetura.²

A segunda linha metodológica utiliza a história oral, pelo resgate da biografia e produções de arquitetos, com o fim de analisar tais obras e suas importâncias. Através de depoimentos e entrevistas com os vários atores envolvidos no processo, relacionando fatos pertinentes à investigação, procura-se anexar ao estudo fatos inéditos que enriqueçam sua documentação, por meio da valorização da memória.

A metodologia de história oral se mostra de suma importância no panorama do estudo da Modernidade Piauiense, uma vez que esta corresponde a um passado recente, inexistindo uma bibliografia voltada especificamente para a área. Os testemunhos diretos de agentes participantes desses eventos e épocas constituem-se “em uma insubstituível documentação de primeira mão”, conforme colocou BRUAND (1981, p.385), ao escrever sobre as fontes trabalhadas para a elaboração de seu livro “Arquitetura Contemporânea no Brasil”.

As entrevistas com arquitetos, políticos, empresários, construtores, estão sendo fundamentais para se resgatar este importante momento da história arquitetônica brasileira na cidade de Teresina. A pesquisa vem investigando aquelas obras que estão orientadas pelos recursos de uma modernidade arquitetônica, conforme colocação citada por ROVIRA (2005, p.11):

Interessam-nos sobretudo aquelas obras que se orientam em direção a valores universais, abstratos. Universais enquanto contêm também a condição de específico, ou seja, que não omitem o particular, pelo contrário, que o conservam em si e o levam ao vinculante.³

Utiliza-se ainda como referência para compilar-se neste documento, o estudo da obra moderna piauiense segundo AFONSO & NEGREIROS, 2010 e a evolução da arquitetura piauiense até a contemporaneidade, por AFONSO, 2002. Escritos que são de suma importância para a interpretação correta do conceito do arquiteto Antônio Luiz nesse projeto, induzindo à compreensão da obra em análise inserida no contexto arquitetônico apropriado, pois:

² Idem.

³ Idem.

O modernismo arquitetônico vai se integrando ao vocabulário das edificações teresinenses de forma sutil, chegando até a arquitetura contemporânea. AFONSO, (p.21, 2002).⁴

Na busca intrínseca de resguardar esse patrimônio que faz parte dos ícones arquitetônicos da cidade de Teresina, esse estudo dá sequência às pesquisas sobre a obra moderna local. E a preocupação em perpetuá-la – a obra moderna – se pauta no atual contexto urbano de expansão, o qual vem transformando, em espaços de tempo cada vez menores, a paisagem local por meio de demolições, sobretudo na capital. Esse evento degradante iniciou-se no centro histórico da cidade e, atualmente, está se expandido para a zona leste, região onde se localiza o clube.

Essa pesquisa tem, portanto, o objetivo de preservar em registros visuais, orais e escritos, a memória do Eldorado Country Club como obra arquitetônica da continuidade moderna no cenário local. Busca, portanto, difundir a obra do arquiteto Antônio Luiz Dutra de Araújo em âmbito nacional; por sua grande influência na formação da identidade arquitetônica teresinense e piauiense, com a finalidade de contribuir para a formação de um acervo bibliográfico que sirva de referência para o empenho em realizar estudos que valorizem a obra regional, bem como busquem conservá-la e documentá-la.

2. Contextualização

Na transição do século XIX para o século XX, a modernidade se catalisou como movimento cultural e evento econômico-social, destacadamente no período entre guerras. De modo geral, o processo de modernização das cidades se iniciou logo após a Revolução Industrial, principalmente pelo aumento da população que demandava reestruturação das cidades, aliado ao surgimento de novos materiais, como o vidro, o aço e o concreto, que permitiram maior liberdade de criação. Este movimento compreende grande número de contribuições individuais e coletivas, não sendo possível fixar sua origem num só lugar ou num único ambiente cultural.

Sabe-se que, na Europa, o estilo moderno na arquitetura surgiu em um sentido de produção rápida de baixos custos, para resolver problemas sociais causados pela Guerra. Mas as propostas desse movimento interligado à arte vinculavam-se a outras proposições, como a de uma modificação no pensamento e a ruptura com estilos anteriores, destacando-se por criar propostas completamente inovadoras.

No Brasil, o movimento moderno iniciou-se com movimentos culturais como a Semana de Arte de 1922 e a Revolução de 1930. Esse período, no qual havia um Estado autoritário

⁴ AFONSO, Alcília. **Arquitetura em Teresina: 150 anos. Da origem à contemporaneidade**. Halley, Teresina, 2002.

assumindo o poder, resultou em grande renovação artística, política, social e econômica para o país. Tais renovações logo se refletiram na arquitetura, de modo que a produção arquitetônica foi bastante peculiar, pois, diferentemente dos movimentos similares na Europa, ela se adaptava ao clima local, adquirindo assim, um caráter próprio e único.

Sob influência de mestres como Le Corbusier, o modernismo logo se difundiu nas regiões Centro-Oeste e Sul do País – Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. As primeiras obras modernas brasileiras se resumiam à produção de marcos, planejadas por ícones que representavam o momento histórico progressista e que tinham como principal cliente o Governo. Em seguida, este movimento atingiu o restante do país, influenciando construções que passaram a seguir aos critérios modernos.

No Nordeste, o Modernismo tinha como base teórica a produção carioca. Essa região brasileira possui preceitos próprios de produção ligada à cultural local, apresentando, por meio deste estilo, soluções para as necessidades culturais, sociais e principalmente climáticas.

Na época de advento do modernismo em todo o resto do país, a partir da segunda metade dos anos 1930, no Piauí, os estilos dominantes ainda eram o Neoclássico e o Eclético, no que concerne à arquitetura oficial. No entanto, a maioria das construções, as residências eram típicas construções vernáculas, com influências das construções indígenas, notavelmente pela utilização da taipa e das coberturas em palha.

Dentre os estados nordestinos, o Piauí apresentou relativo atraso no uso do modernismo devido o seu baixo desenvolvimento nos diversos setores, contando com problemas na economia e no ensino, que prejudicavam seu progresso. Enquanto no resto do país vigorava o moderno, em Teresina, capital do Estado, até a segunda metade dos anos 1930, os estilos dominantes ainda eram o Neoclássico e o Eclético, sendo que as construções realizadas nesse período, em geral, eram feitas por pedreiros, construtores e engenheiros, elaborados basicamente por imitação de projetos de catálogos que divulgavam as correntes arquitetônicas vigentes. A maioria das residências era de típicas construções vernáculas, com influências das construções indígenas, notavelmente pela utilização da taipa e das coberturas em palha.

O estilo moderno só ganhou força em Teresina entre os anos 1960 e 1970, devido o aumento do poder aquisitivo de parte da população e, principalmente, pela chegada de arquitetos e engenheiros diplomados à Teresina, a exemplo do arquiteto mineiro Antônio Luiz Dutra de Araújo, autor da obra em análise, Miguel Dib Caddah e Acácio Gil Borsóii; além de arquitetos piauienses com formação em outros estados, como Raimundo Dias e Anísio Medeiros. Esses construtores obedeceram a critérios modernos, seguindo influência da arquitetura de cidades do Sudeste, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo,

sendo, portanto responsáveis por desenvolver o modernismo na construção civil, construindo vários exemplares públicos e privados que se tornaram ícones da arquitetura teresinense e piauiense.

Em pesquisas realizadas sobre a arquitetura piauiense, foi possível observar-se que as obras estaduais mais significativas eram de autoria de Antônio Luiz, e, além disso, foi o arquiteto de maior clientela entre o final dos anos 60 e toda a década de 70. Suas produções foram bastante significativas, contando com vários trabalhos para o governo do Estado, com a Construtora Lourival Sales Parente e o Banco do Estado do Piauí, além de projetos residenciais e edifícios em Teresina, Parnaíba e cidades no Maranhão. Destacam-se ainda prédios de grande relevância no cenário da capital piauiense como o edifício sede do Ministério da Fazenda, a sede da CEPISA, a Fábrica da Coca-Cola e o edifício em análise, o Eldorado Country Club.

3. Eldorado Country Club

3.1. O Arquiteto

Figura 01: Foto de Antônio Luiz
Fonte: Arquivo do arquiteto

Antônio Luiz Dutra de Araújo (Figura 01), ou simplesmente “Antônio Luiz da Maloca”, nasceu em 02 de setembro de 1935 em Juiz de Fora, Minas Gerais. O filho de Rubem Araújo e

Lauricy Leite Dutra de Araújo graduou-se em 1961 pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro.

Sua formação foi bastante influenciada pela escola carioca, em especial pelo professor e arquiteto Sérgio Bernardes. Tal influencia levou Antônio Luiz a sempre adotar em seus trabalhos critérios projetuais da modernidade, como a utilização de plantas moduladas, a atenção à estrutura, aos detalhes construtivos e aos espaços transparentes. Também é característica dos projetos de Antônio Luiz explorar as formas com a plasticidade do concreto e nunca deixar os materiais primários em segundo plano.

No ano de 1964, trabalhou para uma instituição bancária, que o levou para Teresina para reformar um prédio que seria a sede do Banco Nacional na cidade. O arquiteto resolveu permanecer na cidade e, assim que se consolidou profissionalmente, abriu uma filial da Maloca Arquitetura e Decoração Ltda., cuja sede era no Rio de Janeiro. A nomeação do escritório faz alusão à moradia indígena, a oca, e este foi construído coerentemente ao nome, através de dois volumes circulares com cobertura de palha de carnaúba e paredes de alvenaria, com os tijolos organizados verticalmente pra representar a trama de pau-a-pique (Figura 02).

Figura 02: À esquerda, fotografia de época, durante a construção do escritório Maloca, no final dos anos 60 em Teresina, e à direita, fotografia atual. Fonte: acervo particular do arquiteto Antônio Luiz Dutra de Araújo.

O arquiteto produziu, além das obras, centenas de textos bibliográficos e expositivos sobre os mais variados temas. Em um destes textos, o arquiteto fala sobre arquitetura e expõe que “arquitetura é a ciência que procura criar espaços racionais sustentados por estruturas lógicas, transparentes e bem definidas”. (AFONSO, 2002)

Segundo Antônio Luiz, a arquitetura e estrutura não deveriam jamais serem pensadas por cabeças diferentes; o arquiteto, ao criar seus espaços, tem que estar simultaneamente imaginando como será sua sustentação. Quanto aos materiais de acabamento, esses

devem atuar enquanto a obra existir, sem causar cansaço às pessoas, não devendo ser agressivos; a sobriedade deveria ser a palavra de ordem.

3.2. Análise da obra

A obra em análise, Eldorado Country Clube (Figura 03), trata-se de um clube de esportes e lazer, cuja proposta de projeto constitui-se em um complexo composto pelo edifício sede do clube, piscinas e quadras, integrados a um hotel (Eldorado Hotel), de forma a associar um lugar de lazer à natureza, contando também com a criação de uma lagoa em um brejo preexistente no terreno.

Figura 03: Perspectiva do Eldorado Country Clube
Fonte: Arquivo do arquiteto

O projeto arquitetônico foi desenvolvido no ano de 1986 e a execução se iniciou em 1987. Entretanto, devido à morosidade no andamento da obra, aliada à falta de recursos financeiros dos empreendedores e o não cumprimento de prazos, a obra foi inaugurada somente no ano de 2004. Esta contava apenas com o edifício sede do clube, as piscinas e as quadras, fruto de diversas etapas executadas em longos períodos de tempo. Devido a estes fatos, foram necessárias substituições de materiais e adequações no projeto, que ainda possui algumas partes inacabadas.

Dentre os edifícios do complexo, a análise arquitetônica terá como objeto de estudo apenas o edifício sede. O clube está situado na Avenida Fernando Pires Leal, 2738 – São João (Figura 04), em área estratégica da zona leste da cidade de Teresina – PI.

Figura 04: Mapa de localização do Eldorado Country Clube
Fonte: Google Earth 2012

O clube está implantado em um terreno de aproximadamente 32 hectares, seccionado por uma vegetação abundante e por um brejo que ocupa grande parte da área. O solo do terreno é bastante irregular, necessitando da execução de um levantamento topográfico detalhado, do qual o arquiteto se aproveitou, adaptando o projeto arquitetônico as condições altimétricas do local.

No entorno do terreno se destaca uma praça defronte ao clube, uma Igreja, pontos comerciais de pequeno porte e muitas residências, sendo uma área eminentemente residencial. Por seguir a declividade do terreno, o edifício sede foi locado em um nível mais baixo que o da rua, posicionando-se de forma recuada. Dessa forma, sua presença em relação ao seu atual entorno, evidencia-se pela fachada de acesso ao estacionamento e a caixa d'água, elemento que se contrapõe a horizontalidade do edifício.

Observa-se ainda que nesta implantação, foi considerado como condicionante, os ventos dominantes e a orientação solar. Quanto à ventilação a posição privilegiada proporciona o recebimento de ventos sudeste bem explorado na obra. No tocante à insolação, as fachadas no sentido norte e sul, são as de maiores dimensões, possuem grandes beirais e aberturas estratégicas, ressaltando-se ainda o uso de brises inclinados na fachada principal. Já as fachadas leste e oeste, por receberem maior irradiação solar, são fachadas cegas de menores dimensões, favorecidas ainda pelo zoneamento da obra que foi proposto de forma a colocar próximo de tais fachadas as baterias de banheiro ou áreas de serviços, dando maior aconchego e proteção às áreas de maior uso. Tais soluções são as mais indicadas para amenizar as altas temperaturas da cidade de Teresina, e, portanto, de extrema importância para o conforto climático do clube.

Figura 05: Planta baixa do pavimento inferior do Eldorado Country Clube
 Fonte: Arquivo do Arquiteto Antônio Luiz Dutra de Araújo

Figura 06: Planta baixa do pavimento médio do Eldorado Country Clube
 Fonte: Arquivo do Arquiteto Antônio Luiz Dutra de Araújo

Figura 07: Planta baixa do pavimento superior do Eldorado Country Clube
Fonte: Arquivo do Arquiteto Antônio Luiz Dutra de Araújo

Analisando-se a solução de programa de necessidades em planta, observa-se um volume único com tipologia de pavilhão retangular. O Eldorado congrega diversas atividades e usos, resultando em um programa arquitetônico bem definido disposto por três pavimentos, a saber: pavimento inferior, pavimento médio e pavimento superior (mezanino). No pavimento inferior (Figura 05), situam-se os setores de serviços do clube e áreas para múltiplas atividades, que vão desde salões de jogos a salas de ginástica; já o pavimento médio (Figura 06) possui um extenso salão com palco e boate; quanto ao mezanino (Figura 07), localiza-se o setor administrativo, além da sala V.I.P. e mini auditório.

O resultado foi um volume diferenciado, que remete aos refinamentos da arquitetura moderna, destacando-se o uso de uma modulação sistemática e da estrutura livre. A modulação sistemática utilizada no projeto da maior parte dos cômodos obedece a dois reticulados justapostos, sempre procurando projetar em uma trama ordenadora, a saber: um de 6m no sentido longitudinal da edificação por 10 m no sentido transversal; e outro de 6m no sentido longitudinal da edificação por 15 m no sentido transversal. A estrutura livre em concreto possibilitou que a construção integrasse a robustez do concreto a transparência concedida pelo uso de vazios, permitidos pelo uso peitoris juntamente ao jogo de aberturas e fechamentos estratégicos.

Outro atributo moderno é o uso de uma marquise em concreto armado na entrada do clube que saca em balanço e se destaca em relação ao plano de cobertura, marcando o acesso ao prédio. O hall de acesso encontra-se no mesmo nível do estacionamento, assim como o patamar que direciona aos lances de escadas, estes possibilitam o acesso ao pavimento

superior, onde localiza-se a direção do clube, e ao pavimento intermediário, onde está o salão principal.

O salão de baile é o espaço que pode receber várias finalidades voltadas para o entretenimento, assegurando a flexibilidade que a estrutura permitiu ao edifício. Do salão pode-se se ter acesso ao pavimento inferior e demais áreas do clube, sendo o ponto de partida para a circulação no interior do clube e, portanto, o “coração” do edifício.

Em geral, o programa de necessidades resolvido pelo arquiteto foi bem executado, entretanto, atualmente nem todos os espaços estão sendo utilizados para o devido fim ou sequer foram realmente executados.

Figura 08: Corte Transversal do Eldorado Country Clube
Fonte: Arquivo do Arquiteto Antônio Luiz Dutra de Araújo

Quanto à estrutura, o sistema de construção empregado possibilita maior liberdade no interior do edifício e uma integração de todo o complexo (Figura 08), fatos justificados pelo uso de pilares como elementos por excelência da estrutura, associado ao uso de poucas alvenarias autoportantes e a proposta de que os guarda-corpos no salão de baile e no mezanino fossem de vidro.

Esta integração é uma solução projetual utilizada propositalmente pelo arquiteto, cujo objetivo era proporcionar transparência, de forma que o salão principal não representasse uma barreira visual, mas sim um plano de visão perspectivada, que possibilitasse a apreciação da vista proporcionada pelas piscinas e apoios logo à frente do edifício, além da lagoa e das quadras locadas na porção mais baixa do terreno, todos estrategicamente posicionados.

Entretanto, na fase de execução do projeto, os empreendedores, sem o consentimento do arquiteto, definiram os Guarda-corpos do mezanino em tubos metálicos e os do salão como peitoris em alvenaria, sendo que estes últimos ainda exigiram para sua sustentação pilares que funcionam como espécie de “mão francesa” e acabam por bloquear mais a visão, comprometendo a intenção projetual do arquiteto.

Os demais pilares, verdadeiros estruturantes do clube, foram executados em concreto aparente, totalizados em 36, distribuídos conforme a modulação proposta. Apresentam-se na forma da letra “Y”, forma que resultou da mistura entre rigor estrutural e uma forma fluida e curvilínea. Tais pilares possuem sua base linear e se abre onde recebem a cobertura, esta configuração foi determinada, principalmente, para vencer grandes vãos e conseqüentemente liberar o interior de uma maior quantidade de pilares.

Outro sistema de construção empregado foi estrutura metálica, que aparece na sustentação da cobertura através de vigas metálicas do tipo treliça que cruzam o espaço e se apoiam nos pilares. As vigas possuem dimensões variadas, adaptadas de acordo com o vão a receber.

De forma geral, esse edifício se estrutura de forma bem seca, sendo evidente a pura estrutura utilizada, sem maiores revestimentos ou acabamentos, fato explicado pelo pensamento do arquiteto: “Arquitetura e estrutura não deveriam jamais ser pensadas por cabeças diferentes” (AFONSO, 2002, p.60).

Como variante de fechamentos, há poucas esquadrias, despertando interesse sobre algumas particularidades. Na fachada principal há os já citados brises feitos em placas inclinadas de concreto, que devido a sua inclinação, constituem uma vedação incompleta, criando um jogo de cheios e vazios e conseqüentemente permitindo a proteção solar e ventilação. No pavimento inferior, há o uso de grades na galeria de serviços do edifício, com a intenção de permitir a circulação de ventos por essa área, servindo como um túnel de ventilação que atravessa o corredor e alcança a casa de máquinas. Nos banheiros em vez de basculantes convencionais Antônio Luiz utiliza pequenas lâminas de vidro aramado formando brises. Destaca-se ainda o uso de uma divisória móvel, próximo ao palco possibilitando o isolamento das áreas em dias de apresentações, de forma que “os vestiários” funcionariam como um camarim.

O sistema de cobertura adotado não utiliza de platibanda e sim se estende pelo edifício conformando um beiral generoso, com o material utilizado bem evidente. Tal cobertura corresponde ao uso de telhas circulares de porcelana de cor verde, vindas de fábrica, distribuídas de acordo com a diagramação da coberta, que por sua vez, segue a divisão longitudinal do volume e se divide em duas águas de distintas alturas (Figura 09).

Figura 09: Perspectiva do Eldorado Country Clube
Fonte: Arquivo do Arquiteto Antônio Luiz Dutra de Araújo

A diferença de altura do telhado foi projetada com a intenção de ser devidamente vedada com esquadrias, trabalhando como elementos zenitais do tipo shed, que seriam responsáveis pela exaustão do ar quente, além de permitir a iluminação natural. Porém, as esquadrias não foram colocadas existindo apenas a abertura, que garante boa iluminação, circulação dos ventos e por ser bem dimensionada, mesmo nos dias de chuva não há infiltração no interior do edifício.

De modo geral, a cobertura desempenha um papel diferencial no projeto, já que além de desempenhar papel de proteção climática, representa um diferencial estético do edifício por ficar aparente tanto no exterior do prédio, conformando nas fachadas do volume grandes planos verdes que funcionam como um marco do edifício, como interior do prédio, mostrando a estrutura, com exceção de alguns ambientes.

Tais exceções são observadas no palco e na boate, com o uso de laje inclinada, além de no mezanino e no piso inferior, com a utilização de laje nervurada, feitas em caixotões com reticulado de 1,50x1, 50 m. Antônio Luiz ainda propôs uma articulação no interior dos caixotões, especificando os pontos de iluminação e os ventiladores de teto que, segundo ele, deveriam ter sido forrados com forro metálico do tipo colmeia, formando um plano que esconderia o reticulado e permitisse a ventilação e iluminação, porém, o forro não foi implantado pelos proprietários.

Como elementos especiais encontrados neste projeto, destacam-se: as escadas helicoidais e caixa d'água. A escada localizada próxima ao palco do salão principal, que interliga o mezanino ao salão, possui uma proposta dos degraus em balanço, estruturados em torno de

um pilar de secção circular, de modo que tal localização e forma garantem um carácter escultórico e de destaque no salão principal. A outra escada helicoidal possui os degraus engastados na parede e esta interliga o salão ao piso inferior, localizada no meio do salão, sendo cercada por um peitoril circular que se assemelha a um balcão e a esconde.

A caixa d'água representa um destaque do complexo Eldorado. É um elemento independente do edifício sede, feito em concreto aparente, localizada na fachada principal (Figura 10). Sua configuração é em tetraedro, inspirada no logotipo do Clube, e que nas faces do tetraedro deveriam ser marcadas na cor preta o logotipo do clube, para que pudessem ser visualizadas tanto do entorno, como por uma eventual vista aérea, mas tal demarcação nunca foi efetuada.

Figura 10: Perspectiva do Eldorado Country Clube
Fonte: Arquivo do Arquiteto Antônio Luiz Dutra de Araújo

Quanto à volumetria observa-se que no edifício sede há o predomínio da horizontalidade, quebrado levemente pelo volume da caixa d'água, que cria um leve jogo de volumes, porém equilibrado, garantindo uma pureza plástica ao objeto arquitetônico (Figura 10).

A especificação de revestimentos na fachada principal foi do uso de placas de concreto revestidas com mármore santa marta nos brises, entretanto o revestimento não foi efetuado. Também fica evidente na fachada, o plano verde conformado pelas telhas da cobertura, cuja cor veio de fábrica, contrapondo com a cobertura do hall de entrada revestida em tinta na cor branca. Já os pilares, em sua maioria, são revestidos na cor de concreto, e as paredes internas e o guarda corpo do salão, foram revestidos na cor bege, com exceção da parede do palco na cor laranja e do guarda-corpo do mezanino que usou tubos prateados.

Quanto ao revestimento de piso, especificou-se o uso de placas de mármore no interior do clube, porém só foram utilizados no pavimento médio, sendo que o pavimento superior até hoje se encontra inacabado.

5. Conclusão

Antônio Luiz contribuiu para introduzir um novo conceito de arquitetura no Piauí através dos refinamentos modernistas, transformando uma significativa parte da paisagem urbana do estado, principalmente, em Teresina, onde se concentra a maior parte da sua produção.

O Eldorado representa com excelência a marca modernista que Antônio Luiz procura deixar em seus projetos. O acesso às pranchas originais permitiu a descoberta da riqueza da proposta do arquiteto.

Vale destacar que a proposta do Eldorado Country Club seria de um complexo, com um edifício sede, área de lazer e um hotel. Infelizmente, a obra ainda encontra-se inacabada. E apesar disso, o que se percebe é uma profunda incompatibilidade entre a proposta original e o que o Eldorado se apresenta hoje, a ideia de transparência e integração visual entre os espaços foi corrompida por meio das alterações feitas pelos proprietários do clube.

Embora o seu projeto não tenha sido executado integralmente, Antônio Luiz conseguiu demonstrar, através de elementos pontuais, o seu conceito de Moderno. A modulação, os seus pilares em forma de "Y", a caixa d'água de volume prismático, iconizados, tornaram-se parte da expressão do que foi caracterizado como a sequência da produção moderna no Piauí.

6. Referências

AFONSO, Alcilia. **Arquitetura em Teresina: 150 anos. Da Origem à contemporaneidade.** Teresina: Halley. 2002.

AFONSO, Alcilia. NEGREIROS, Ana. **Documentos da arquitetura moderna no Piauí.** Teresina: Halley. 2010.

FREYRE, Gilberto. **Introdução de “Casas de residência no Brasil” de L.L. Vauthier,** Revista do SPHAN, Rio de Janeiro, 1943, nº 7, p. 109.

GASTÓN,C; ROVIRA,T. **El proyecto Moderno: Pautas de Investigación.** Barcelona: Ediciones UPC, 2007.

MINDLIN, Henrique. **Arquitetura moderna no Brasil.** Aeroplano/Iphan, 1999.

ROVIRA, Teresa (org). **Documentos de Arquitectura Moderna en América Latina.1950-1965.** Primera recopilación. Barcelona: ICCI/ UPC. 2004.

SILVA, Joene S. **O Modernismo Arquitetônico em Teresina (PI): A Contribuição Do Arquiteto Antônio Luiz Dutra.** VI Seminário DOCOMOMO Brasil. 2005.<<http://www.docomomo.org.br> >. Janeiro 2012.